

MAKTAB SISTEMASINI RAQAMLASHTIRISH

Mahmud Kayumov

Maktab dunyosi tobora raqamlashtirilgan ta'lim tomon barqaror qadamlar bilan harakatlanmoqda. Yangi resurslar va usullar yangi imkoniyatlarni yaratmoqda, lekin ular bilan birga yangi qiyinchiliklarni ham keltirib chiqarmoqda, ayniqsa, bu resurslar va usullarni qo'llash va ulardan dars berish vazifasini bajaradigan o'qituvchilar uchun.

Ushbu maqolaning maqsadi raqamlashtirishning Svetsiya o'rta maktab o'qituvchilarining ishiga qanday ta'sir qilganini aniqlashdir. Uning afzalliklari va kamchiliklari qanday va kelajakda raqamlashtirilgan maktab qanday ko'rinishga ega bo'lishi mumkinligi haqida fikr yuritishdir.

Kalit so'zlar: Raqamlashtirish, raqamli vositalar, raqamli rivojlanish, o'qituvchilik kasbi, ta'lim.

Afzalliklar

Maktablarda o'quvchilar raqamli vositalardan foydalanish imkoniga ega bo'lgan joylarda o'tkazilgan tadqiqotlar aralash natijalar ko'rsatmoqda. Ko'p afzalliklar ta'limni rivojlantirishdan tashqari, uni yengillashtiradigan jihatlar, aloqa va ma'lumotga kirish imkoniyatlarini ta'kidlaydi. Nordström va Lundin (2014) misolida barcha o'quvchilarga maktabda ish uchun, shuningdek, shaxsiy foydalanish uchun o'z kompyuterlari berilgan. Har bir o'quvchining kompyuterga ega bo'lishining ijobiy tomonlaridan biri shundaki, o'quvchilar va xodimlar doimiy ravishda tarmoqda ulanib turishadi. Internet, ma'lumotlar bazalari va bir-biri bilan muloqot qilish imkoniyatiga ega bo'lish ta'limning ko'plab jihatlari osonlashadi. Dars materiallari, baholar, kelajakdagi imtihonlar haqidagi savollar, hatto o'qituvchi yoki o'quvchi joyida bo'lmasa ham, ularga yetkazilishi mumkin. O'qituvchining o'zi ham biror narsa kerak bo'lgan o'quvchilarga bog'lanishi mumkin (Nordström & Lundin, 2014).

O‘quvchilar o‘zlari ham maktab tomonidan taqdim etilgan raqamli vositalarni o‘z shaxsiy foydalanish platformalari bilan birlashtirib, bir-birlari bilan muloqot qilishning yangi yo‘llarini topishadi. Masalan, Facebookda o‘rnatilgan chat funksiyasi bor bo‘lib, u guruh suhbatlariga imkon beradi, bu esa o‘quvchilarga masofadan turib o‘qish guruhlarini tashkil etish va birgalikda o‘rganilgan narsalarni muhokama qilish imkonini beradi (Nordström & Lundin, 2014; Haglind, 2015).

Kichik guruhlar yoki yakka tartibdagi muloqotlarning imkoniyati ham afzallikdir, chunki ba'zi o‘quvchilar sinfda ochiqchasiga savol berishdan tortinishlari mumkin, bu sinfda yoki guruh chatida bo‘ladimi, ahamiyatsiz. Dars davomida sinfdoshidan so‘rash, qolgan guruhni bezovta qilmasdan, o‘zini noqulay his qiladiganlar uchun afzallikdir.

Grönlund (2014) o‘z kitobida o‘quvchilar va o‘qituvchilarga savollar orqali shaxsiy kompyuterga ega bo‘lishning katta afzalligi samaradorlik ekanligini ko‘rsatdi. Yangi va qo‘shimcha ma'lumot topish qobiliyatidan tashqari, mavjud ma'lumotga osonroq va kamroq vaqt sarflab kirish imkoni, murakkab tizimga ehtiyoj qolmaydi. O‘qituvchilar, bundan tashqari, yangi texnologiyalar sinfdan tashqarida ham ish uslubini o‘zgartiradi, deb ta'kidlashadi. Ma'muriy ishlar, masalan, dars rejalarini tuzish, ma'lumot qidirish va o‘qituvchilar o‘rtasidagi hamkorlik, umumiy o‘quv platformalari orqali yengillashtiriladi (Grönlund 2014).

Kamchiliklar

Nordström va Lundin (2014) maktab kontekstida internetga doimiy ulangan kompyuterlarning o‘quvchilar uchun chalg‘ituvchi omillarni keltirib chiqarish xavfi haqida gapiradilar. Ma'lum choralar ko‘rilmasa, ma'ruzalar yoki dars paytida ishlayotgan o‘quvchi do‘stlaridan xabarlar olishi yoki boshqa qiziqarli narsalarni topishi mumkin. Yorqin rasm yoki tovush signali o‘qituvchidan va berilayotgan darsdan e'tiborni chalg‘itishi mumkin. Bunday holatda o‘quvchi o‘qituvchi tomonidan berilgan materialni o‘tkazib yuborishi mumkin, va boshqa o‘quvchilarni ham diqqatini jalb qilishi mumkin, chunki onlayn muloqot yollari kam emas. Har bir o‘quvchining internetni o‘chirib qo‘yishi yoki o‘qishga mo‘ljallangan dasturlarga kirmaslik uchun o‘z-o‘zini boshqarishi talab etiladi. Nordström va Lundin (2014)

buni intervyu qilingan o‘quvchilardan olingan parchalar orqali yoritadilar. Bundan tashqari, noto‘g‘ri kompyuter foydalanishi bilan boshqa o‘quvchilarni chalg‘itish xavfi ham mavjud. Oldingi qatorda o‘tirgan o‘quvchi noto‘g‘ri ish qilayotgan bo‘lsa, ortidagi o‘quvchilarni ham chalg‘itishi mumkin (Nordström & Lundin, 2014).

Mavjud bo‘lgan raqamli resurslar va malakalar raqamlashtirish qanchalik muvaffaqiyatli bo‘lishiga ta'sir qiladi. Samuelsson (2014) raqamli tafovutlar ijtimoiy yoki iqtisodiy farqlar kabi mavjud ekanligini ta'kidlaydi. Bu tafovutlar raqamlashtirish tajribasini qanday talqin qilinishini va "raqamlashtirilgan" deb hisoblanadigan narsalarning turli xil ta'riflarini qanday yaratishini belgilaydi. Uning dissertatsiyasining maqsadi IKT (axborot va kommunikatsiya texnologiyalari) ning bolalar va kattalar tomonidan, ayniqsa maktablarda qanday qo‘llanilishini xaritalash va talqin qilish edi. U bu yerda maktabning vazifalarini ijtimoiy va siyosiy jihatdan jamiyatning bir-biriga zid kelishi bilan qarama-qarshi qo‘ygan, chunki maktabning maqsadlariga erishish ko‘plab sabablarga ko‘ra mumkin bo‘lmagan. U ta'kidlagan bir nuqta shundaki, turli maktablar, o‘qituvchilar va o‘quvchilarning shart-sharoitlari qabul qilingan qarorlar va ularning oqibatlariga qanday ta'sir qilgan (Samuelsson 2014).

Raqamli tengsizlikning mavjudligi, bu Samuelsson (2014) ning ta'kidlashicha, haqiqat bo‘lib, undan qochib bo‘lmaydi. Turli maktablarning turli byudjetlari bor, bu har bir o‘quvchiga o‘z kompyuteri beriladigan bir-nega-bir tizimni amalga oshirishni qiyinlashtiradi yoki osonlashtiradi, lekin tengsizliklar shu bilan to‘xtamaydi. Oilalari o‘z kompyuterini sotib olish imkoniyatiga ega bo‘lgan o‘quvchilar, ega bo‘lganlar va ega bo‘lmaganlar o‘rtasidagi tafovutni yanada kengaytirib, raqamli malaka darajalarini turlicha qiladi (Samuelsson 2014).

Buning ijtimoiy nuqtai nazardan uzayishini ko‘rish mumkin, bu yerda ayrim resurslarga ega bo‘lmagan odamlar umumiy vaziyatlardan chetda qolishadi. Jamiyat tobora ko‘proq bog‘liq tizimga o‘tayotganida, internetga kirish imkoniga ega bo‘lmagan kishi na ijtimoiy, na kasbiy imkoniyatlardan foydalana olmaydi. Shu kabi holat raqamli vositalarni sotib olishga e'tibor qaratilgan, lekin ularni qanday ishlatishni o‘rgatishga e'tibor qaratilmagan o‘quvchilar va o‘qituvchilar uchun ham

amal qiladi. Qanday qilib o‘z vositalarini eng yaxshi tarzda ishlatish bo‘yicha malakaga ega bo‘lmagan o‘qituvchi, bu vositalarni foydali emas, balki yuk deb bilishi mumkin. O‘quvchilar uchun bu, belgilangan maqsadlarga erishish va kelajakda muhim ma'lumotlarni yo‘qotmaslik uchun o‘zlarini mustaqil ravishda o‘rganishga majbur qilish oqibatiga olib kelishi mumkin (Samuelsson 2014).

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Nordström, L., & Lundin, J. (2014). Datorn som distraktion eller verktyg. I Andersson, A., L. & Säljö, R (Red.), Läraren i den uppkopplade skolan. Gleerups. Paulsson, G. (2008). Fenomenografi.
2. I M. Granskär & B. Höglund-Nielsen (Red.), Tillämpad kvalitativ forskning inom hälso- och sjukvård. (1:2 s.73–84). Studentlitteratur. Ryen, A. (2011). Kvalitativ intervju - Från vetenskapsteori till fältstudier (1:2 uppl.). Liber.
3. Samuelsson, U. (2014). Digital (ojämlikhet) IKT-användning i skolan och elevers tekniska kapital. Högskolan i Jönköping.